

Küresel Ekonominin Yeni Gözbebeği: Yaratıcı Ekonomi ve Yaratıcı Ekonomiye İlişkin Mekânsal Yaklaşımlar

The Rising Star of the Global Economy: The Creative Economy and Spatial Approaches

Filiz Kutluay TUTAR

Prof. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

İktisat Bölümü

flztutar51@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-2574-9494

Abdallah ABUKALLOUB

Yüksek Lisans Öğrencisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü

abdalloub@gmail.com, https://orcid.org/0009-0000-1697-5206

Hasan Çebi BAL

Asistant professor. Karadeniz Technical University

hbal@ktu.edu.tr, https://orcid.org/0000-0002-9568-6740

Makale Başvuru Tarihi / Received: 13.02.2025

Makale Kabul Tarihi / Accepted: 14.06.2025

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi

Anahtar Kelimeler:

Yaratıcı Ekonomi,
Yaratıcı Sınıf,
Yaratıcı
Endüstriler,
Kültürel Miras.

ÖZET

Sürdürülebilir kalkınma renkleri arasında yeşil, doğayı ve çevreyi koruma amacını, mavi ise denizleri ve su kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanma gerekliliğini simgeler. Turuncu, bu bağlamda yaratıcı ekonomiyle ilişkilendirilen bir renk olarak, inovasyon ve kültürel mirası ekonomik değere dönüştürme sürecini ifade etmektedir. Yaratıcı ekonomi, sanayi ekonomisinden bilgi ve yaratıcılığa dayalı bir modele geçiş sürecinde şekillenmiş, inovasyonun, kültürel mirasın ve teknolojinin ekonomik değer yaratmadaki rolünü vurgulayan bir yapı olarak öne çıkmaktadır. Sanat, tasarım, medya ve dijital platformlar gibi yaratıcı endüstriler aracılığıyla ekonomik büyümeye ve toplumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, bu süreç şehirlerin rekabet gücü, yaratıcı sınıf, mekânsal planlama ve endüstriyel dönüşüm gibi çeşitli faktörlerle şekillenmektedir. Yaratıcı ekonominin gelişimi eğitim, teknolojik altyapı, kültürel politikalar ve kamu destek mekanizmalarıyla desteklenirken, başarılı küresel örnekler, yaratıcı şehirlerin ekonomik büyümeye olan etkisini gözler önüne sermektedir. Bu çalışmanın amacı, yaratıcı ekonominin mekânsal yaklaşımlar bağlamında ekonomik büyümeye ve toplumsal sürdürülebilirliğe katkısını analiz etmek, dünya genelinde başarılı uygulama örneklerini değerlendirerek Türkiye’de yaratıcı ekonominin gelişimi için stratejik öneriler sunmaktır.

Keywords:

Creative Economy,
Creative Class,
Creative Industries,
Cultural Heritage.

ABSTRACT

The colors of sustainable development include green, which symbolizes the goal of protecting nature and the environment, and blue, which represents the need to sustainably manage seas and water resources. Orange, in this context, is associated with the creative economy and represents the process of transforming innovation and cultural heritage into economic value. The creative economy emerged during the transition from an industrial economy to one based on knowledge and creativity, emphasizing the role of innovation, cultural heritage, and technology in creating economic value. Through creative industries such as art, design, media, and digital platforms, it contributes to economic growth and social sustainability. This process is shaped by factors such as the competitiveness of cities, the creative class, spatial planning, and industrial transformation. The development of the creative economy is supported by education, technological infrastructure, cultural policies, and public support mechanisms. Successful global examples highlight the impact of creative cities on economic growth. The aim of this study is to analyze the contribution of the creative economy to economic growth and social sustainability in the context of spatial approaches, and to offer strategic recommendations for the development of the creative economy in Turkey by evaluating successful case examples from around the world.

1. GİRİŞ

Son yıllarda küresel ekonomi, bilgi ve yaratıcılığa dayalı yeni ekonomik modellerin ön plana çıktığı bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Yaratıcı ekonomi, geleneksel sanayi ekonomisinin ötesine geçerek inovasyon, kültürel miras ve dijital teknolojilerin ekonomik büyümedeki rolünü vurgulayan bir yapı olarak dikkat çekmektedir. Sanat, tasarım, medya ve dijital platformlar gibi yaratıcı endüstriler aracılığıyla ekonomik kalkınmayı destekleyen bu model, aynı zamanda toplumsal sürdürülebilirlik hedefleriyle de yakından ilişkilidir. Dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı günümüz dünyasında, yaratıcı endüstriler bireylerin yeteneklerini ekonomik değere dönüştürmelerini kolaylaştırırken, şehirlerin rekabet gücünü artırmakta ve kültürel etkileşimleri teşvik etmektedir. Bu bağlamda, yaratıcı ekonomi sadece ekonomik bir dönüşüm değil, aynı zamanda mekânsal planlama, kültürel politikalar ve eğitim stratejileriyle desteklenmesi gereken kapsamlı bir süreçtir. Bu çalışma, yaratıcı ekonominin küresel ölçekteki gelişimini ve mekânsal yaklaşımlarını teorik bir çerçevede ele alarak, yaratıcı endüstrilerin şehirler ve bölgeler üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, başarılı küresel örnekler üzerinden yaratıcı ekonominin ekonomik büyümeye ve toplumsal sürdürülebilirliğe katkılarını analiz ederek, Türkiye'de yaratıcı sektörlerin gelişimi için stratejik öneriler sunulacaktır.

Yaratıcı ekonomi, günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve kalkınma gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, literatürdeki çeşitli çalışmalar, yaratıcı endüstrilerin ve bu endüstrilerin gelişiminde etkili olan faktörlerin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. İlk olarak, (Ersöz, 2011) tarafından yapılan çalışmada, bilimsel bilgi ve teknolojik gelişmelerin ekonomik kazançlara dönüştürülmesinin önemi vurgulanmaktadır. Bu araştırma, inovasyon sisteminin işleyişini ve yeni ürünlerin piyasa başarısının, sosyal ve ekonomik süreçlerle olan ilişkisini ele almaktadır. Ayrıca, inovasyonun yalnızca teknik bir süreç değil, aynı zamanda sosyal bir değişim süreci olduğu da ifade edilmektedir. Sonrasında, (Cabrita ve diğerleri., 2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, yaratıcı endüstrilerin, yaratıcı şehirlerin ve yaratıcı sınıfın işleyişi üzerinde durulmaktadır. Yaratıcı ekonominin tanımı hala şekillenmekte olup, bu kavramın dinamik bir deneyim ve yenilik alanı olarak şehirlerde nasıl işlediği incelenmektedir. Araştırma, yaratıcı sektör yaklaşımının değişen ekonomi için nasıl bir çözüm sunduğunu ortaya koymaktadır. (Zorlu ve Tetik, 2018) ise girişimci liderlik davranışının çalışan yaratıcılığı üzerindeki etkisini incelemektedir. Girişimcilik, yenilikçi davranışların ortaya çıkması ve organizasyonların sağlanması açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, girişimci liderliğin, belirsizlik ve karmaşıklık ortamlarında yaratıcılığı artırma potansiyeli üzerinde durulmakta ve girişimciliğin temel unsurları detaylandırılmaktadır. (Bağış, 2018) tarafından önerilen etkileşimsel yaratıcılık yaklaşımı, yaratıcı davranışların ve bunların yeni ürünler üzerindeki etkilerini anlamada alternatif bir açıklama sunmaktadır. Çalışma, bireylerin yaratıcı potansiyelini etkileyen bağlamsal, bireysel ve sosyal değişkenleri incelemekte, yaratıcı iş çevrelerinin bu süreçteki önemini vurgulamaktadır. Son olarak, (Zhao ve diğerleri., 2024) tarafından gerçekleştirilen araştırma, dijital ekonominin yaratıcı endüstrilerin gelişimi üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu çalışma, dijital ekonominin, yaratıcı endüstrilerin büyümesi ve ekonomik kalkınma üzerindeki rolünü ele almakta ve sürdürülebilir ekonomik gelişim hedeflerine ulaşmada yaratıcı endüstrilerin önemini ortaya koymaktadır. Dijital ekonominin, yaratıcı endüstriler ile diğer sektörler arasındaki etkileşimleri inceleyerek, toplumsal zorlukların üstesinden gelme konusundaki potansiyel faydaları da değerlendirilmektedir.

2. YARATICI EKONOMİ KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİSİ

Yaratıcı ekonomi, modern dünyanın ekonomik dinamiklerini yeniden şekillendiren ve inovasyonun merkezde yer aldığı bir ekonomik model olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram, fikirlerin, yaratıcılığın ve kültürel üretimin ekonomik değer yaratmadaki önemini vurgulamaktadır. John Howkins'in 2001 yılında yayımladığı "Yaratıcı Ekonomi: İnsanlar Fikirlerinden Nasıl Para Kazanabilir" kitabı, yaratıcı ekonomi kavramının kavramsal temelini oluşturmuş ve bu modelin fikirlerin ekonomik değer yaratma potansiyelini vurgulamıştır (Uulu, 2022). Özellikle dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte, yaratıcı ekonomi global bir etkiye sahip olmuştur (UNESCO, 2013). Ancak yaratıcı ekonominin günümüzdeki anlamına ulaşması uzun bir tarihsel sürecin ürünüdür. Bu süreçte Sanayi Devrimi'nden bilgi ekonomisinin gelişimine kadar birçok dönüm noktası yer almıştır (Mokyr, 1990).

Yaratıcı ekonominin temelleri, Sanayi Devrimi'ne kadar uzanır. Sanayi Devrimi, üretim süreçlerinde mekanizasyonu ön plana çıkararak, kültürel ve sanatsal üretimin ekonomik değerinin fark edilmesine yol açmıştır (Mokyr, 1990). Mokyr, bu dönemin ekonomik ve kültürel etkilerini derinlemesine incelemiş ve yaratıcı fikirlerin bu süreçteki rolünü vurgulamıştır. Ancak yaratıcı ekonomi kavramının gerçek anlamda şekillenmesi, bilgi ekonomisinin yükselmeye başladığı 20. yüzyılın sonlarına denk gelmektedir (Castells, 1996). Bilgi ekonomisi, fikirlerin ve yenilikçi düşüncenin ekonomik üretime katkısını vurgulayarak yaratıcılığı ekonomik bir güç haline getirmiştir (Florida, 2002). Dijital platformlar ve bilgi teknolojileri, yaratıcı fikirlerin global pazarda ekonomik birer ürün haline gelmesini sağlamıştır (UNCTAD, 2010).

Birleşmiş Milletlere göre yaratıcı ekonomi, bireylerin yaratıcılık, yetenek ve becerilerini kullanarak ekonomik değer yaratmalarını ifade eder. Bu ekonomi modeli, sanat, tasarım, film, moda, yazılım ve yenilikçi teknolojiler gibi yaratıcı endüstrilere dayanır. UNESCO ve UNCTAD gibi uluslararası kuruluşlar, yaratıcı ekonomiyi ekonomik büyümeyi teşvik eden önemli bir araç olarak tanımaktadır (UNESCO, 2013; UNCTAD, 2018). UNCTAD'a (2010) göre ise, yaratıcı ekonomi, ekonomik ve sosyal faydalar sağlayarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunur. Yaratıcı ekonomi, yenilikçi fikirlerin ekonomik ürünlere dönüştürülmesi sürecinde, kültürel değerler ve dijital teknolojilerin birleştiği önemli bir alanı temsil etmektedir. Bu bağlamda, bireylerin yaratıcı potansiyellerini kullanarak ekonomik değere dönüştürmesi, hem bireylerin hem de toplumların kalkınmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca, yaratıcı sektörler yalnızca ekonomik büyüme sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumların kültürel ve sosyal yapılarının gelişmesine de katkıda bulunur. Bu nedenle yaratıcı ekonomi, yalnızca iş gücü yaratmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal sürdürülebilirlik hedeflerine de doğrudan katkıda bulunur. Ekonomik büyüme ve kültürel kalkınma arasındaki bu denge, yaratıcı ekonomiyi küresel kalkınma politikalarının merkezine yerleştirir. Bu perspektiften bakıldığında, yaratıcı ekonomi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri için kritik bir araç haline gelir.

Dijital devrim, yaratıcı ekonominin gelişiminde hayati bir rol oynamıştır. İnternetin yaygınlaşması ve dijital platformların artışı, bireylerin yaratıcı fikirlerini daha geniş bir kitleye ulaştırabilmesine olanak sağlamıştır. Örneğin, Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlar, yaratıcı bireylerin ekonomik olarak öne çıkmasını teşvik etmiştir (Anderson, 2006). Ayrıca, teknoloji, fikri mülkiyetin korunması ve yaratıcı ürünlerin ticarileştirilmesinde de önemli bir rol üstlenmektedir (Lessig, 2004). Türkiye'de son yıllarda dijital oyun sektörü ve dijital sanatlar, yaratıcı ekonominin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu alanlarda faaliyet gösteren şirketler, küresel pazarda önemli başarılar elde etmiş ve ekonomik büyümeye katkı sağlamıştır (KOSGEB, 2022). Yaratıcı ekonominin gelişiminde etkili olan başlıca faktörler arasında küreselleşme, eğitim ve politik destek öne çıkmaktadır. Küreselleşme, kültürel ürünlerin uluslararası pazarlara ulaşmasını sağlayarak yaratıcı ekonomi için yeni fırsatlar doğurmuştur (Throsby, 2001). Yaratıcılığı teşvik eden eğitim sistemleri, bireylerin yenilikçi fikirler üretmesini desteklemiş ve böylece yaratıcı potansiyeli artırmıştır. Ayrıca, birçok hükümet, yaratıcı endüstrilere yönelik destekleyici politikalar geliştirerek bu sektörü büyütmeğe katkı sağlamıştır (Craft, 2005).

3. YARATICI EKONOMİ İÇİN MEKÂNSAL YAKLAŞIMLARI

Yaratıcı ekonomi için mekânsal yaklaşımlar, yaratıcılığın mekânsal dağılımını, bu süreci destekleyen fiziksel çevrelerin özelliklerini ve yaratıcı sektörlerin kentsel ya da kırsal alanlar üzerindeki etkilerini ele alır. Bu yaklaşımlar, yaratıcı sektörlerin büyümesini teşvik eden mekânsal dinamikleri anlamayı ve sürdürülebilir bir yaratıcı ekonomi için stratejiler geliştirmeyi hedefler. Aşağıda, bu yaklaşımların temel unsurları sıralanmıştır:

3.1. Yaratıcı Endüstriler

Yaratıcı endüstriler, bireysel yaratıcılık ve fikri mülkiyet temelli bir ekonomik yapı olarak 1980'lerde ortaya çıkmış, 1990'larda İngiltere'de DCMS'in çalışmalarıyla ekonomik kalkınma aracı olarak önem kazanmıştır. UNESCO ve UNCTAD tarafından kültürel miras, sanat, medya ve tasarım gibi alanları kapsayan bir yapı olarak tanımlanan bu endüstriler, ekonomik büyüme ve inovasyona katkı sağlarken emeğin sömürsü ve ticarileşme gibi eleştirilerle de karşılaşmaktadır (Çakır, 2021). İstanbul, Türkiye'de yaratıcı endüstrilerin gelişiminde önemli bir merkez olup, sanat, moda ve dijital tasarım alanlarında hızla büyüyen bir pazar sunmaktadır (Demir, 2014). Yeni Ekonomi Programı (2021-2023), COVID-19 salgınının yarattığı zorlukları aşarken ekonomik istikrarı sağlama hedefiyle yaratıcı endüstrilere de fırsatlar sunmaktadır. Program, KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlaması, markalaşması ve uluslararası arenada yer almasını destekleyen projelerle yaratıcı sektörlerin üretkenliğini artırmayı amaçlamaktadır. Dijitalleşme ve e-ihracat teşvikleri, bireysel girişimcilik ve kültürel ürünlerin uluslararası pazarlara erişimi için altyapı sağlarken, film ve dizi ihracatının desteklenmesi gibi adımlar, yaratıcı endüstrilerin ekonomik büyümedeki rolünü güçlendirmektedir. Kültür, sanat ve turizm gibi alanlarda planlanan projeler, yaratıcı endüstrilerin inovasyon ve ekonomik değer yaratmadaki stratejik önemini ortaya koymaktadır (Uulu, 2022).

3.2. Yaratıcı Sınıf

Yaratıcı sınıf, Richard Florida'nın 2002 yılında ortaya koyduğu bir kavram olup, yaratıcı iş gücünü temsil eden yeni bir toplumsal sınıfı ifade eder. Florida'ya göre, yaratıcı sınıf, yaratıcılık gerektiren mesleklerde çalışan, bireyselliği, çeşitliliği ve liyakati önemseyen, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve teknolojik unsurların birleşiminden beslenen bir gruptur. Bu sınıfın üyeleri, eğitim düzeyinden bağımsız olarak, kendi yaratıcı potansiyellerini işlerine yansıtan kişilerdir. Yaratıcı sınıfın en belirgin özellikleri, bireysellik ve meritokrasiye (liyakat) olan bağlılıkları, çeşitliliği ve açıklığı savunmalarıdır. Bu grup, geleneksel iş kalıplarından ve normlardan bağımsız olarak daha özgür bir iş yapma biçimi benimsemektedir (Florida, 2004).

Florida, yaratıcı sınıfın sadece yüksek öğrenim görmüş insanlardan oluşmadığını, ancak onların yaratıcı yeteneklerinin, iş dünyasında, sanatlarda, bilimde ve teknoloji alanlarında fark yaratan bir değer oluşturduğunu belirtir. Bu nedenle yaratıcı sınıf, eğitimsel kazanımların ötesinde bir potansiyeli ifade eder. Yaratıcılık, tecrübe ve zekâ iş gücünün verimliliğini belirleyen faktörlerdir. Beşeri sermaye genellikle eğitim ve beceri ile ölçülse de yaratıcı sınıfın gücü sadece akademik eğitimle değil aynı zamanda yaratıcı düşünme ve yenilikçilikle de şekillenir. Örnek olarak, Berlin, Almanya'dır. Berlin, yaratıcı sınıfın yoğunlaşmış olduğu bir şehir olup, sanat, tasarım, teknoloji ve kültürle iç içe geçmiş bir ekosistem sunmaktadır. Berlin'deki bağımsız sanatçılar, tasarımcılar ve girişimciler, şehri kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir merkez haline getirmiştir. (Yıldız, 2022).

3.3. Yaratıcı Şehirler

UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı ile popülerleşen bu yaklaşım, şehirlerin sanat, tasarım, gastronomi, medya sanatları ve müzik gibi yaratıcı sektörler aracılığıyla ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını hedefler. Kültürel altyapıların geliştirilmesi, yaratıcı toplulukları destekleyecek kamusal alanların düzenlenmesi ve yaratıcı endüstrilere yönelik inovasyon merkezlerinin kurulması bu yaklaşımın temel unsurlarıdır. Örneğin, İstanbul, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında katılarak bu sürece katkıda bulunmuştur. Bu kavram, şehirlerin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da dinamik ve çekici hale gelmesini amaçlar. Yaratıcı şehirler, insanların potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlayacak ortamlar yaratırken, şehir planlamasında kapsayıcılık, çeşitlilik ve yenilikçi düşüncelerin ön planda tutulmasını gerektirir. Bu yaklaşım, yalnızca estetik ve kültürel değerlerle değil, aynı zamanda toplumsal refah ve ekonomik kalkınmayla da bağlantılıdır, bu nedenle yaratıcı şehirlerin planlanması ve yönetilmesi, doğru politikalarla desteklenmelidir (Çakır, 2021).

3.4. Kümelenme Teorisi

Kümelenme teorisi, coğrafi yığılmanın işletmelerin rekabet avantajı sağlamak amacıyla doğal olarak ortaya çıktığı bir süreci açıklar. Genellikle kentsel merkezlerde, yaratıcı altyapıya yakın bölgelerde oluşan bu kümeler, ortak çalışma alanları, teknoloji merkezleri ve yaratıcı atölyelerle desteklenir. Örneğin, Hollywood (film endüstrisi) ve Silicon Valley (teknoloji) gibi bölgeler, yaratıcı ekonomi açısından önem taşır. Londra'daki Shoreditch bölgesi de yaratıcı teknoloji ve tasarım firmalarının yoğunlaştığı örnek bir merkezdir. Ancak bu yığılmanın yalnızca fiziksel bir yoğunlaşma olmadığını, aynı zamanda aktörler arasında işbirliği ve rekabete dayalı ilişkilerin bulunması gerektiğini vurgular (Yiğit, 2014). Porter, bu teoriye önemli bir katkı yaparak, kümelenmenin sadece işletmelerden değil, tedarikçiler, eğitim kurumları ve kamu kuruluşları gibi çeşitli aktörlerin bir araya geldiği dinamik bir süreç olduğunu belirtir. İtalyan Sanayi Bölgeleri, Yenilikçi Çevreler gibi yaklaşımlar, coğrafi yığılmanın statikliğinden öte, aktörler arasındaki ilişkilerin gelişimi ve inovasyon kapasitesinin artırılmasına odaklanır. Porter'ın küme tanımı, bu aktörler arasındaki etkileşimin sadece rekabeti değil, aynı zamanda işbirliğini de teşvik etmesi gerektiğini savunur, böylece bölgesel inovasyon sistemleri ve öğrenen bölgeler gibi yeni yaklaşımlar kümelenme teorisine katkı sağlar. Bu bağlamda kümelenme, sadece maliyet etkinliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda inovasyon ve rekabet gücü açısından da kritik bir rol oynamaktadır (Seçilmiş, 2015).

3.5. Kentlerin Rolü ve Yaratıcı Mahalleler

Kentleşme, şehirlerin yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayarak, yaratıcı ve işbirlikçi ortamların gelişimini teşvik eder. Bu süreç, şehirleri yerel ve küresel ölçekte ekonomik dönüşümün merkezine taşır. Londra, New York ve Tokyo gibi küresel şehirler, yaratıcı ekonomi için kritik merkezlerdir. Artan kentsel nüfus, bu şehirleri rekabetçi iş ortamları ve yaratıcı fikirlerin gelişeceği uygun bir platform haline getirirken, kültürel ve yaratıcı endüstrilerdeki gelişmeler, şehirlerin kültürel çeşitliliğini ve çekiciliğini artırarak ekonomik canlılık ve kaliteli istihdam sağlar (Scott, 2006). Yaratıcı mahalleler, sanatçılar, tasarımcılar, girişimciler ve yaratıcı profesyonellerin bulunduğu dinamik alanlar olarak bu süreci destekler. Şehirlerin belirli mahalleleri, eski endüstriyel alanların sanat galerileri ve stüdyolara dönüştürülmesi ve kültürel etkinliklere uygun açık alanların yaratılmasıyla kültürel odak noktalarına dönüştürülür. Örneğin, Soho (Londra), Kreuzberg (Berlin) ve Wynwood (Miami) gibi bölgeler, yaratıcı faaliyetlerin yoğunlaştığı yerlerdir. Kreuzberg, sokak sanatı, müzik ve tasarım atölyeleriyle bu dönüşümün başarılı bir örneğidir (Schübelin ve Martínez, 2018).

3.6. Üretim Alanları ve Teknoloji

Yaratıcı ekonomi, üretim alanları ve teknolojinin güçlü bir entegrasyonunu sağlayarak yenilikçi ve dinamik bir yapıya dönüşür. Dijital medya, yazılım geliştirme, animasyon, video oyunları ve dijital tasarım gibi alanlar, teknolojinin yaratıcı sektörlerdeki etkisini en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Bu sektörler, kentlerdeki yaratıcı ekonominin büyümesinde kilit rol oynarken, teknolojik yenilikler bu büyümeyi hızlandıran temel faktörlerden biridir. Özellikle Londra, San Francisco, Tokyo ve Berlin gibi büyük şehirler, güçlü teknolojik altyapıları

sayesinde yaratıcı girişimcilere, tasarımcılara ve dijital sanatçılara geniş üretim alanları sunmaktadır. Üretim alanları, coworking merkezleri, teknoloji parkları ve inovasyon laboratuvarları gibi fiziksel mekanlardan, sanal üretim ortamlarına kadar çeşitlilik gösterir. Bu tür alanlar, yaratıcı bireylerin işbirliği yapmasını, bilgi paylaşmasını ve yeni projeler geliştirmesini kolaylaştırır. Örneğin, teknoloji ve yaratıcı sanatların birleşimiyle ortaya çıkan multimedya projeleri, hem kentlerin kültürel kimliğine katkı sağlar hem de küresel ekonomide rekabet avantajı yaratır (Castells, 2011). Ayrıca, 3D baskı, yapay zeka, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi teknolojiler, yaratıcı sektörlerde yeni iş fırsatları yaratırken, şehirlerin teknoloji odaklı kalkınmasına önemli katkıda bulunmaktadır (Bakhshi vd., 2013).

3.7. Kamu Politikaları ve Teşvikler

Kamu politikaları, yaratıcı ekonominin gelişimini desteklemek için önemli bir stratejik çerçeve sunmaktadır. Örneğin, Güney Kore'nin K-POP endüstrisini destekleyen politikaları, yaratıcı ekonomi için başarılı bir örnektir. Bu politikalar, yaratıcı endüstrilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler, finansal teşvikler ve altyapı yatırımları gibi unsurları içerir. Hükümetler, yaratıcı endüstrilerin büyümesini teşvik etmek amacıyla çeşitli araçlar kullanabilirler (Uulu ve Firidin, 2023).

- ❖ **Finansal Teşvikler:** Finansal teşvikler, yaratıcı endüstrilerin sürdürülebilirliğini sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Hükümetler, yaratıcı projelere yönelik hibe programları, düşük faizli krediler ve vergi indirimleri gibi destekler sunarak, yaratıcı profesyonellerin ve girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerini kolaylaştırır (Efe, 2017).
- ❖ **Altyapı Yatırımları:** Yaratıcı endüstrilerin gelişimi için uygun altyapının sağlanması gereklidir. Bu, yüksek hızlı internet erişimi, modern ofis alanları, kuluçka merkezleri ve yaratıcı üretim alanları gibi unsurları içerir. Şehirlerdeki yaratıcı mahalleler ve teknoloji parkları, yaratıcı profesyonellerin bir araya gelerek işbirliği yapmalarına ve yenilikçi projeler üretmelerine olanak tanır (Nacak, 2020).
- ❖ **Eğitim ve Yetenek Geliştirme:** Yaratıcı ekonominin gelişimi için nitelikli bir iş gücüne ihtiyaç vardır. Hükümetler, yaratıcı endüstrilere yönelik eğitim programları ve yetenek geliştirme inisiyatifleri sunarak, bu sektördeki yetenek açığını kapatabilir. Üniversiteler ve meslek okulları, yaratıcı endüstrilere yönelik özel programlar ve kurslar düzenleyerek bu alandaki nitelikli iş gücünü artırır (Bulut ve Çakmak, 2018).
- ❖ **Kültürel ve Tarihi Mirasın Korunması:** Kültürel ve tarihi miras, yaratıcı ekonominin önemli bir bileşenidir. Hükümetler, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması için politikalar geliştirerek, yerel ekonomiyi canlandırır ve turizmi teşvik eder. Örneğin, tarihi binalar ve alanlar, sanat ve kültür etkinlikleri için kullanılabilir. UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı gibi inisiyatifler, şehirlerin kültürel mirasını koruyarak yaratıcı endüstrilerle entegrasyonunu sağlar (Nacak, 2020).
- ❖ **Uluslararası İşbirlikleri:** Yaratıcı ekonominin küresel düzeyde gelişimi için uluslararası işbirlikleri büyük önem taşır. Hükümetler, diğer ülkelerle işbirliği yaparak yaratıcı projelerin ve girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını destekler. Bu tür işbirlikleri, bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eder ve yaratıcı endüstrilerin küresel rekabet gücünü artırır (Nacak, 2020).

3.8. Kırsal Alanlarda Yaratıcı Ekonomi

Yaratıcı ekonomi, sadece kentsel alanlarda değil, kırsal bölgelerde de uygulanabilir. Bu yaklaşım, yerel kültürel mirası, geleneksel zanaatları ve doğal kaynakları yaratıcı süreçlerle birleştirerek ekonomik ve sosyal kalkınmayı hedefler. Kırsal alanlarda yaratıcı ekonominin mekânsal unsurları arasında eko-turizm ve kırsal turizm faaliyetlerinin desteklenmesi, geleneksel el sanatlarının küresel pazarlara erişiminin sağlanması ve yerel üretimlerin teşvik edilmesi yer alır. Türkiye'deki Kapadokya bölgesi, bu yaklaşımın başarılı bir örneğidir. Bölge, benzersiz doğal oluşumları ve zengin kültürel mirasıyla eko-turizm için cazip bir destinasyon olup, balon turları gibi faaliyetlerle ekonomiye katkı sağlar. Ayrıca, Avanos ilçesi, çömlekçilik ve seramik gibi geleneksel el sanatlarıyla tanınır; bu ürünler turistler aracılığıyla dünyaya tanıtılarak bölgenin yaratıcı ekonomisine katkıda bulunur. Bu sayede, Kapadokya'da turizm ve geleneksel el sanatları, yaratıcı ekonominin kırsal alanlarda nasıl başarılı bir şekilde uygulanabileceğini göstermektedir (Virtual Tech Dicas, 2024.).

4. YARATICI EKONOMİNİN ÖLÇÜM YÖNTEM ÇALIŞMALARI

Yaratıcı ekonomi, yaratıcı endüstriler, yaratıcı şehirler ve yaratıcı sınıf gibi temel dinamiklerle şekillenmektedir. Bu bağlamda, yaratıcı ekonominin çeşitli yönlerini ölçmek amacıyla farklı endeksler geliştirilmiştir. Küresel Güç Şehir Endeksi, şehirlerin yaratıcı karakteristiklerini vurgulayarak, kentlerin genel güç ve etkisini değerlendirir. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ise şehirlerin kültürel faaliyetler üzerinden yaratıcı potansiyellerini inceleyerek, yaratıcılığı kültürel perspektiften ele alır. Bunun yanı sıra, Küresel Yaratıcılık Endeksi, Florida'nın 3T teorisinden

hareketle şehirlerin veya bölgelerin yaratıcı kapasitelerini ölçmektedir (Yıldız, 2022). Buna ek olarak, Küresel Şehir Rekabet Endeksi, şehirlerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme için yol gösterici olabilmektedir.

4.1. Küresel Güç Şehir Endeksi (GPCI)

Küresel Güç Şehir Endeksi (GPCI), dünya çapındaki şehirlerin iş gücünü ve büyük şirketleri çekme potansiyelini belirli ölçütlere göre değerlendirerek bir çekicilik sıralaması oluşturur. Bu endeks, şehirleri çekicilik ve rekabet gücü açısından değerlendirmek amacıyla tasarlanmış kapsamlı bir çerçevedir (Güneş, 2019). MORI Global Power City Index olarak bilinen bu çalışma, küresel bir endeks olma özelliği taşımakta olup, 40 küresel şehri analiz etmektedir. Mori Memorial Vakfı tarafından ilk kez 2008 yılında yayınlanan ve sonraki yıllarda da devam ettirilen bu endeks, "Ekonomi, Ar-Ge, Kültürel Etkileşim, Yaşanabilirlik, Çevre ve Erişilebilirlik" gibi altı farklı alanda 70 farklı gösterge üzerinden değerlendirmeler yapmaktadır. Çalışma, küresel şehirlerin rekabet ortamındaki güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmeyi ve incelemeyi amaçlamaktadır. İlk çalışma 2008 yılında yapılmış, bu çalışmayı esas alan ilk rapor ise 2009 yılında yayımlanmıştır. Daha sonra, 2010'dan itibaren her yıl düzenli olarak güncellenmiştir (GPCI, 2024).

2024 yılına ait Küresel Güç Şehir Endeksi (GPCI), küresel şehirleri temsil eden 48 şehirle başlamakta ve bu şehirleri altı ana kriter ve fonksiyon çerçevesinde sıralamaktadır. Bu işlevsel alanlar şu şekilde sıralanır:

- ❖ Ekonomi: Pazarın Çekiciliği, Ekonomik Canlılık, İş Çevresi, Düzenlemeler ve Risk.
- ❖ Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): Araştırma Arka Planı, Araştırmacıları Kabule ve Desteklemeye Hazır Olmak.
- ❖ Kültürel Etkileşim: Modayı Belirleme Potansiyeli, Konaklama Çevresi, Ziyaretçileri Çekme Kaynakları, Yemek ve Alışveriş, Etkileşim Hacmi.
- ❖ Yaşanabilirlik: Çalışma Çevresi, Yaşam Maliyeti, Güvenlik ve Emniyet, Hayati Destek Fonksiyonları.
- ❖ Çevre: Ekoloji, Kirlilik, Doğal Çevre.
- ❖ Ulaşılabilirlik: Uluslararası Ulaşım Altyapısı, Şehir İçi Ulaşım Altyapısı.

Ekonomi fonksiyonu için seçilen göstergeler arasında pazarın büyüklüğü, pazarın çekiciliği, ekonomik canlılık, beşeri sermaye, iş çevresi, düzenlemeler ve riskler bulunmaktadır. Araştırma ve Geliştirme fonksiyonu ise akademik kaynaklardan oluşur ve araştırma arka planı, araştırma başarıları, patentler gibi göstergeler bu alanda önem taşır. Yaşanabilirlik fonksiyonu ise çevre, yaşam maliyeti, güvenlik, yaşam çevresi ve yaşamsal tesisler gibi faktörleri kapsar (GPCI, 2024). 2024 yılı için yapılan değerlendirmede, 48 küresel şehir analiz edilmiştir. Bu şehirler, belirlenen kriterler doğrultusunda güçlü ve zayıf yönleri açısından incelenerek, performanslarına göre en yüksekte en düşüğe doğru sıralanmıştır. Tablo 1'de, 2024 yılına ait Küresel Şehir Güç Endeksi (GPCI) sıralamasında ilk 10 şehir ve Türkiye'den İstanbul'un sıralaması yer almaktadır.

Tablo 1: Küresel Güç Şehir Endeksine Göre İlk 10 Kent ve İstanbul

Sıra	Ülke	Kent
1	İngiltere	Londra
2	ABD	New York
3	Japonya	Tokyo
4	Fransa	Paris
5	Singapur	Singapur
6	Güney Kore	Seul
7	Hollanda	Amsterdam
8	Birleşik Arap Emirlikleri	Dubai

9	Almanya	Berlin
10	İspanya	Madrid
32	Türkiye	İstanbul

Kaynak: GCIP, 2024.

Tablo 1'de yer alan ilk 10 küresel kent incelendiğinde, bu kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal, ulaşım, altyapı, eğitim, teknoloji ve çevre gibi pek çok alanda diğer kentlere kıyasla çok daha başarılı olduğu görülmekte; ayrıca bu başarıları, yaratıcı insanları kendilerine çekebilme, yaratıcı endüstriler oluşturabilme ve yaratıcı şehirlere dönüşebilme potansiyellerini önemli ölçüde artırmaktadır (Güneş, 2019). İstanbul ise 48 kent arasında 32'nci sırada yer almaktadır. Endeksin 6 ana başlığı ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde ise İstanbul sıralamasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Ekonomi ölçütüne göre İstanbul 42'nci sırada, Ar-Ge'ye göre 29'uncu sırada, kültürel etkileşime göre 6'ncı sırada, yaşanabilirliğe göre 38'inci sırada, çevreye göre 32'inci sırada ve ulaşılabilirlik ölçütüne göre 10'uncu sırada yer almaktadır (GPCI, 2024).

4.2. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı (UCCN), 2004 yılında yaratıcılığı ve kültürel endüstrileri yerel kalkınma stratejilerinin merkezine yerleştirmek ve uluslararası düzeyde işbirliğini güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Ağ; edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olmak üzere yedi ana kategoriye odaklanmaktadır (Yıldız, 2022). 2022 itibarıyla, dünyanın dört bir yanından 295 şehir bu ağın bir parçası olarak, yaratıcı ekonominin desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için ortak çalışmalar yürütmektedir. Ağ, kültür ve yaratıcılık temelli ekonomik büyümeyi teşvik ederken, şehirler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını da kolaylaştırmaktadır (Aksel, 2009).

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, yalnızca yaratıcı endüstrilerin gelişimine katkı sağlamakla kalmaz; aynı zamanda kültürel çeşitliliğin korunmasını, yenilikçi işbirliklerinin kurulmasını ve kültürel mirasın yaşatılmasını hedefler. Bu ağ, üye şehirlerin kültürel potansiyellerini ortaya çıkararak, yaratıcı ekonomiyi bir kalkınma motoru haline getirme görevini üstlenmektedir (UNESCO, 2016). Bu ağ, kültür odaklı sürdürülebilir kalkınmayı desteklerken, kültürel turizmi teşvik eden projelerle ekonomik fırsatlar ve yeni iş imkanları yaratmaktadır. Üye şehirlerin kültürel ve yaratıcı alanlardaki başarıları, diğer şehirler için ilham kaynağı olurken, bu başarıların küresel etkileri yaratıcılığın ve kültürel çeşitliliğin önemini ön plana çıkarmaktadır. Yaratıcı ekonominin gücünü vurgulayan ağ, üye şehirlerin kültürel potansiyellerini değerlendirerek hem yerel kalkınmayı hem de küresel yaratıcı ekonomiye katkı sağlayan aktörler olmalarını hedeflemektedir (UNESCO, 2015).

Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Amaçları kapsamında şehirlerin, toplulukları güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme açısından kritik bir rolü olduğu vurgulanmaktadır. Türkiye'de bu hedef doğrultusunda, kültür ve yaratıcılık yerel kalkınmanın dinamiklerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'de 2024 itibarıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan 8 şehir bulunmaktadır:

1. Gaziantep (Gastronomi, 2015): Mutfak mirası ve gıda sektöründeki güçlü ekonomi ile dikkat çeker. Şehir, gastronomiyi kültürel şenlikler ve sosyal kaynaşma ile birleştirir.
2. Hatay (Gastronomi, 2017): Zengin tarihi ve kozmopolit yapısıyla gastronomi, Akdeniz ve Orta Doğu mutfaklarının buluşma noktasıdır. Bitki örtüsü ve iklim, aromatik bitki üretimini teşvik etmektedir.
3. İstanbul (Tasarım, 2017): Dünya çapında bir tasarım ve kültür merkezi olup, çok kültürlü yapısı, sanatsal mirası ve yaratıcı sektörleriyle öne çıkar.
4. Kütahya (Zanaat ve Halk Sanatları, 2017): Çini üretimiyle ünlü olan şehir, bu geleneksel zanaat dalını sosyal bir mirasa dönüştürmüştür.
5. Afyonkarahisar (Gastronomi, 2019): Zengin mutfağı, özellikle kaymağı ve lokumu ile tanınır. Ayrıca, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunan organik tarım teşvik edilmektedir.
6. Kırşehir (Müzik, 2019): Abdallar gibi geleneksel müzik topluluklarıyla öne çıkan şehir, kendine özgü müzik repertuarı ve kültürel mirasıyla dikkat çeker.
7. Bursa (Zanaat ve Halk Sanatları, 2021): Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa, zengin kültürel mirası ve geleneksel el sanatlarıyla tanınır. İpekçilik ve çinicilik gibi sektörler büyük bir öneme sahiptir.

8. Şanlıurfa (Müzik, 2023): Tarihi ve kültürel geçmişiyle, müzikle iç içe bir şehir olan Şanlıurfa, sosyal birlikteliği artırmak ve gençlere beceri kazandırmak için müzik temelli programlar sunar (UNESCO, 2024).

Bu şehirlerin çeşitlilik gösteren kültürel alanlarda kazandığı unvanlar, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında yaratıcı sektörlerin nasıl birleştirici ve dönüştürücü bir güç olabileceğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, kültür ve yaratıcılığın şehirlerin kalkınmasındaki rolü, sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlerken yerel toplulukların güçlendirilmesi için kritik bir strateji olarak öne çıkmaktadır. Bu sürecin hem yerel hem de küresel ölçekte kültürel çeşitliliğin korunmasına ve daha yaşanabilir, daha adil toplumların oluşturulmasına katkı sağlaması beklenmektedir (Nurten, 2022).

4.3. Küresel Yaratıcılık Endeksi (GCI)

Küresel Yaratıcılık Endeksi, Florida'nın 3T modeline dayanarak oluşturulmuş olup, ekonomik kalkınmanın üç temel bileşeni olan yetenek (talent), teknoloji (technology) ve tolerans (tolerance) üzerinden değerlendirme yapmaktadır. Yetenek, beşeri sermayenin ekonomik büyümenin temel unsuru olduğunu vurgulayarak, yüksek beşeri sermayeye sahip şehirlerin daha hızlı geliştiğini ve şehirlerin bu sermayeyi bir araya getirip artırma rolü üstlendiğini belirtir. Teknoloji, ekonomik büyüme ve yaratıcılığın temel dinamiğini oluştururken, teknolojik altyapı ve inovasyon yaratıcı endüstrilerin gelişimini destekleyerek yeni iş fırsatları yaratır ve şehirlerin rekabet gücünü artırır. Tolerans ise çeşitliliği ve farklılıkları kabul ederek yaratıcı bir atmosfer oluşturur, böylece yetenek ve teknolojiyi cezbederek yenilikçi fikirlerin ve işbirliklerinin gelişmesini destekler. Bu üç unsur bir araya geldiğinde, şehirlerin rekabetçi, sürdürülebilir ve yenilikçi bir yapıya kavuşmasını sağlayarak ekonomik ilerlemeye katkıda bulunmaktadır (Yıldız, 2022; Kırıcı, 2023). Yetenek, teknoloji ve tolerans parametrelerinden oluşan 3T modelinin alt değişkenleri ise Tablo 2'de yer almaktadır.

Tablo 2: Yaratıcılık Endeksinin Alt Endeksleri

YARATICILIK ENDEKSİ		
YETENEK ENDEKSİ	TEKNOLOJİ ENDEKSİ	TOLERANS ENDEKSİ
Beşeri Sermaye Endeksi	Yüksek Teknoloji Endeksi	Göçmen Endeksi
Yaratıcı Sınıf Endeksi	İnovasyon Endeksi	Mozaik Endeksi
-	Ar-Ge Endeksi	Kendini İfade Endeksi

Kaynak: (Esen, 2016).

3T yaklaşımında, her bir unsur bölgesel kalkınma için kritik öneme sahip olmakla birlikte, hiçbir unsur tek başına yeterli değildir. Bu unsurların dengeli bir şekilde ve uyum içinde çalışması gerekmektedir (Florida, 2005). Yaratıcı sınıf teorisi, eğitilmiş ve yetenekli bireylerle, yenilikçi ve ileri teknolojiye dayalı ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Bu iki temel unsur, yetenek ve teknoloji, bölgesel kalkınmayı destekleyen önemli faktörlerdir. Bunun yanı sıra, üçüncü unsur olan tolerans, şehrin sosyal atmosferini dönüştürerek girişimcilik için düşük bariyerler sunar. Şehirlerin büyümesi yalnızca nüfus artışına bağlı değildir; yetenekli ve yaratıcı bireyleri cezbetmek de büyümenin anahtar unsurlarından biridir (Hansen, 2007). 2015 yılında Florida, Mellander ve King tarafından hazırlanan ve Toronto Üniversitesi Rotman İşletme Okulu'na bağlı Martin Refah Enstitüsü tarafından yayımlanan Küresel Yaratıcılık Endeksi (Global Creativity Index) Raporu'na göre, 139 ülkenin değerlendirildiği sıralamada Avustralya ilk sırada yer alırken, Türkiye 88. sırada konumlanmıştır. Listenin son sırasında ise Irak bulunmaktadır (Yıldız, 2022).

Tablo 3: Küresel Yaratıcılık Endeksi'ne Göre En İyiler ve Türkiye

Sıra	Ülke	Teknoloji	Yetenek	Hoşgörü	KÜRESEL YARATICILIK ENDEKSİ
1	Avustralya	7	1	4	0.970
2	ABD	4	3	11	0.950

3	Yeni Zelanda	7	8	3	0.949
4	Kanada	13	14	1	0.920
5	Danimarka	10	6	13	0.917
5	Finlandiya	5	3	20	0,917
7	İsveç	11	8	10	0,915
8	İzlanda	26	2	2	0,913
9	Singapur	7	5	23	0,896
10	Hollanda	20	11	6	0,889
87	Afganistan	-	124	54	0.349
88	Türkiye	58	53	123	0.348
139	Irak	110	-	130	0.032

Kaynak: The Global Creativity Index, 2015.

Küresel Yaratıcılık Endeksi (GCI), yaratıcılığın ulusların ekonomik kalkınması, rekabet gücü ve refahıyla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. GCI’de yüksek puanlar alan ülkeler, genellikle kişi başına düşen ekonomik üretim, rekabetçilik, girişimcilik ve genel insan gelişimi gibi alanlarda daha iyi performans sergiler. Bu ülkelerde yaratıcı sınıfın yoğunluğu, yenilikçi faaliyetlerin artışı ve yüksek eğitim seviyeleri gibi faktörler, ekonomik büyümeyi hızlandırır ve ulusal refahı yükseltir. Ayrıca, yaratıcılıkla kentleşme arasında da güçlü bir ilişki bulunur; daha kentleşmiş ülkeler, GCI’de daha yüksek puanlar almakta ve kentleşme, yaratıcılığın gelişmesine uygun bir ortam sağlayarak inovasyon, iş fırsatları ve yaratıcı endüstrilerin büyümesine katkı sağlamaktadır. Kentleşmiş bölgelerde artan çeşitlilik, etkileşim ve sosyal kapsayıcılık, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar (Florida, Mellander ve King, 2015).

4.4. Küresel Şehir Rekabet Endeksi (Economist Int. Unit and Citibank-Global City Competitiveness)

Küresel Şehir Rekabet Endeksi, şehirlerin ekonomik rekabetçiliklerini ölçmek amacıyla oluşturulan bir endekstir. Bu endeks, şehirlerin küresel ölçekteki rekabetçilik düzeylerini belirlemek için çeşitli kriterlere dayanır ve genellikle Economist Intelligence Unit (EIU) ve Citibank gibi uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanır. Endeks, şehirlerin sürdürülebilir kalkınma, iş yapma kolaylığı, iş gücü becerileri, altyapı, yaşam kalitesi ve diğer birçok faktöre dayalı olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır (Döven, 2013). Economic Intelligence Unit (EIU), 1946’den bu yana iş dünyası, ekonomi ve sanayi alanlarında araştırmalar yapmaktadır. 2012 yılında yayımlanan “Küresel Şehir Rekabet Endeksi” raporunda, 120 şehir; beşeri sermaye, iş dünyasına etkisi, rekabet gücü ve turist çekme potansiyeli açısından değerlendirilmiştir (Güneş, 2019). Araştırmaya göre, dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşamakta ve bu şehirler küresel GSYİH’nin %80’ini oluşturmaktadır. Raporda, şehirlerin ekonomik rekabet gücünün, güçlü kurumlar ve kaliteli yasal düzenlemelerle doğrudan bağlantılı olduğu vurgulanmıştır. Kurumların; yasama, planlama, vergi düzenlemeleri ve vatandaşlara hesap verebilirlik konularındaki kapasiteleri, şehirlerin genel rekabet gücünü artırmada önemli bir rol oynamaktadır (Güneş, 2020).

Şehirlerin ekonomik rekabetçiliğini ölçmek, dinamik ekonomik yapılar ve nüfus dağılımı nedeniyle giderek daha zor hale gelmektedir. Şehir sınırları içinde gerçekleşen faaliyetler, genellikle şehir yöneticilerinin dikkatini çeker, ancak şehirlerin ekonomik gücü yalnızca yerel faaliyetlerle değil, dışarıdan gelen gelirlerle de şekillenir. Ekonomik gücü değerlendiren ölçütler, genellikle iş gücünün verimliliği veya kişi başına gelir gibi daha erişilebilir göstergelere dayanır, ancak bu ölçütler şehirlerin güçlü ve zayıf yönlerini anlamada sınırlıdır. Genel şehir rekabetçiliği ölçütleri, bazı özel bağlamlarda faydalı olabilirken, şehri daha derinlemesine analiz etmek için dış talebe dayalı sektörler odaklanmak daha doğru sonuçlar sağlar. Bu nedenle, şehirlerin ekonomik rekabetçiliğini belirlerken, sadece toplam ekonomik veriler yerine, dış talebi karşılayan sektörler ve bu sektörlerin gelişimi daha belirleyici olmalıdır (Harris, 2007).

2012 yılında Economist Intelligence Unit ve Citigroup tarafından hazırlanan bir endeks çalışması, 2025 yılında şehirlerin rekabet edebilirlik durumunu değerlendirmeyi amaçlamıştır. 2025 Küresel Şehir Rekabet Endeksi adı verilen bu araştırma, sermaye, iş, yetenek ve insan çekme kapasitesi gibi kriterler üzerinden 120 şehri incelemiştir. Şehirlerin ekonomik güç, fiziki sermaye, insan kaynağı, kurumsal verimlilik, finansal kapasite, küresel çekicilik, çevresel ve doğal riskler ile sosyal ve kültürel karakter gibi sekiz ana kategori altında değerlendirildiği çalışmada, toplamda 32 gösterge kullanılmıştır. Şehirlerin rekabet gücü 0-100 aralığında ölçülmüş ve en yüksek değer olan 100, en güçlü performansı temsil etmiştir. Bu analiz, şehirlerin mevcut durumlarını ve 2025 için öngörülen rekabet koşullarını karşılaştırmayı hedeflemiştir. Buna göre:

Tablo 4: Kategori Ağırlıkları

Kategori Ağırlıkları		2025	2012
Ekonomik Güç	30	%30	%30
Fiziki Sermaye	10	%10	%10
Finansal Olgunluk	10	%10	%10
Kurumsal Karakter	15	%15	%15
Sosyal ve Kültürel Karakter	5	%5	%5
Beşeri Sermaye	15	%15	%15
Çevresel ve Doğal Zararlar	5	%5	%5
Küresel Çekicilik	10	%10	%10

Kaynak: (Güneş, 2019).

Kearney tarafından hazırlanan 2024 Küresel Şehirler Endeksi'ne göre, dünyanın en rekabetçi şehirleri sırasıyla New York, Londra, Paris, Tokyo, San Francisco, Münih, Kopenhag, Lüksemburg, Seul ve Hong Kong'tur. Bu sıralama, şehirlerin iş aktivitesi, kültürel deneyim, eğitim seviyesi, bilgiye erişim ve internet hızı gibi kriterlere göre belirlenmiştir. Türkiye'den İstanbul, 19. sıraya yükselerek önemli bir ilerleme kaydetmiş ve özellikle iş aktivitesi ile kültürel deneyim alanlarında 14. sırada yer alırken, Ankara 94. sırada yer almıştır. Bu durum, İstanbul'un küresel rekabetçilikte daha güçlü bir konuma geldiğini, ancak Ankara'nın gelişim alanlarının olduğunu göstermektedir (Kearney, 2024).

5. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MEKÂNSAL YAKLAŞIMLAR İÇİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Dünya ve Türkiye ekonomisinde mekânsal yaklaşımlar, ekonomik kalkınmayı yönlendiren ve bölgesel eşitsizlikleri azaltan stratejilerdir. Bu yaklaşımlar, kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için önemlidir. Gelişmiş bölgelerden daha az gelişmiş bölgelere yapılan yatırımlar, ekonomik fırsatları artırarak eşitsizlikleri azaltır. Türkiye'deki doğu-batı farklarını azaltmak için uygulanan bölgesel kalkınma projeleri buna örnektir. Dünya genelinde de benzer mekânsal stratejiler, bölgesel kalkınmayı desteklemekte ve daha dengeli bir büyüme sağlamaktadır. Bu başlıkta, mekânsal yaklaşımın uygulama örnekleri incelenecektir.

5.1. Küresel Örnekler

5.1.1. Singapur-Singapur

Singapur, tropikal Güneydoğu Asya'da, Malay Yarımadası'nın güney ucunda yer alan bir ada ve şehir devletidir. 1819'da İngiliz kolonisi olarak kurulan Singapur, 1959'da özerk yönetim kazanmış, 1963'te Malezya Federasyonu'na katılmış ve 1965'te bağımsız bir devlet olmuştur. 2002 yılında 682,7 km² yüzölçümüne ve 4,17 milyon nüfusa sahip olan Singapur (Acar ve Acar, 2020), 2024 itibarıyla 734,3 km² alana ve yaklaşık 5,94 milyon nüfusa ulaşmıştır. 1990'lı yılların sonlarından itibaren Singapur, kültür ve sanatı kentsel tasarım ve ekonomik gelişme stratejilerinin merkezine yerleştirerek kendine özgü bir dönüşüm süreci başlatmıştır. Bu süreç, kentin küresel rekabetteki yerini güçlendirmekle kalmamış, aynı zamanda yerel kimliğin ve toplumsal bağların güçlenmesine de olanak tanımıştır. Kültür ve sanat, sadece estetik değerler değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma için de önemli araçlar haline gelmiştir. Singapur, kültürel yatırımlar sayesinde turist ve sermaye çekmiş, yaratıcı endüstrilerde yeni iş fırsatları yaratmış ve tarihi alanlarını yeniden canlandırarak kentsel yaşamı zenginleştirmiştir. Bu yaklaşım, Singapur'u hem küresel bir merkez hem de yerel kimliğini güçlü bir şekilde vurgulayan bir merkez haline getirmeyi hedeflemektedir (Kong, 2015).

1999 yılında başlatılan Singapur Kent Rönesansı Projesi, şehrin kültürel altyapısını güçlendirmeyi ve uluslararası bir medya merkezi olma yolunda önemli bir adım atmaya hedeflemiştir. Bu projeler, Singapur'u küresel kültür dünyasında önemli bir aktör haline getirmiştir. Kent, sanatçıların yaratıcı potansiyellerini sergileyebileceği yeni mekânlarla donatılmış, müzeler ve tiyatrolar gibi kültürel alanlar artmıştır. Singapur'un kültürel gelişimi, sadece fiziksel altyapı değil, aynı zamanda toplumsal ve bireysel değerler arasındaki uyumu da vurgulamaktadır (Chang ve Lee, 2003). Kent rönesansı sürecinde, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin halkla buluşturulması büyük bir öneme sahiptir. Singapur, ulusal kültür kurumları aracılığıyla sanat ve kültür etkinliklerini erişilebilir hale getirmiştir. Ulusal Sanat Kurulu'nun "Artreach" programı, Concert-in-the-Park gibi açık hava etkinlikleri ve Sing Singapore gibi halkla etkileşimi artıran projeler, kültürel faaliyetlerin yaygınlaşmasında önemli adımlar atılmasına olanak tanımıştır. Esplanade kültür merkezi, Singapur Sanat Festivali ve Singapur Film Festivali gibi büyük etkinlikler de bu süreçte önemli yer tutmaktadır (Chang ve Lee, 2003).

Singapur, doğayla uyumlu kent tasarımı ve çevre odaklı politikalarıyla yüksek nüfus yoğunluğuna rağmen temiz, yeşil ve sürdürülebilir bir yaşam sunar. Bağımsızlık sonrası konut sorunları, su kirliliği ve gecekondu bölgelerini aşmak için etkili planlamalarla "Garden City" kimliğini kazanan şehir, yeşil alan oranını %40'a çıkarmıştır. Lee Kuan Yew liderliğinde ekonomik kalkınmayı çevre dostu politikalarla birleştirerek yaşam kalitesini artırmış, yenilikçi projelerle otomobil kullanımını azaltıp çevresel sorumlulukta öncü olmuştur. Singapur, mevcut politikalarıyla yeniliği teşvik ederek, küresel yetenekleri çekip kültürel tüketimi artırmayı ve bu doğrultuda kendini "Yeni Asya" merkezi olarak markalaştırmayı hedeflemektedir; bu strateji, yaratıcı sektörlerdeki liderliğini güçlendirmeyi ve uluslararası alanda cazibe merkezi olmayı amaçlamaktadır (Çelik, 2021).

5.1.2. Barselona- İspanya

Barcelona'nın nüfusu yaklaşık 1,6 milyon civarındadır. Ekonomik açıdan, diğer İspanya şehirlerine ve dünya genelindeki büyük ekonomik merkezlerle kıyasla oldukça başarılı bir görünüm sergilemektedir. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) sıralamasında, Barcelona Avrupa Birliği'nde 4. sırada, küresel ölçekte ise 35. sıradadır. Şehirdeki girişimcilik düzeyi, İspanya'nın en yüksek seviyesindedir. Barselona, yaratıcı kent kavramının ortaya çıkmasında öncü bir rol oynamıştır. 1982'de demokrasiye geçiş sonrası, İspanyol kentleri küreselleşme ve yeni ekonomiyle yeniden şekillenirken, Barselona da kültürel ve ekonomik dönüşümünü hızla gerçekleştirmiştir. Bu süreçte tasarım, kamusal alan düzenlemesi ve kültür yönetimi gibi unsurlar, kentin yeniden doğuşunda belirleyici olmuştur. Barselona, kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahip olmakla birlikte, modern sanat ve tasarım akımlarını kent yaşamına entegre ederek bir cazibe merkezi haline gelmiştir (Landry, 2012).

Kentin mimarisi ve tasarımı, Barselona'yı yaratıcı sektörlerin başkenti yapmıştır. Tasarım sadece estetik değil, kentin kimliğinin bir parçası olarak ev eşyalarından sokak düzenlemelerine kadar geniş bir alanda şekillenmiştir. Ayrıca, 1992 Olimpiyatları gibi büyük organizasyonlar, şehri yenilemek ve küresel bir imaj oluşturmak için önemli fırsatlar sağlamıştır. Kamusal alanların ön plana çıkması, özellikle sokak hayatı ve kültürel faaliyetlerin şehirle bütünleşmesi, Barselona'yı hem turistler hem de yaratıcı profesyoneller için cazip bir merkez haline getirmiştir. Bu faktörler, Barselona'yı kültürel ekonomi ve yaratıcı endüstrilerdeki başarılarıyla dünyaca ünlü bir şehir yapmıştır (Küçük, 2014).

Barselona'nın ekonomik yapısında mekânsal yaklaşımlar, şehrin çeşitli bölgelerindeki ekonomik faaliyetlerin düzenli gelişimine olanak tanır. Turizm, endüstriyel dönüşüm, ulaşım altyapısı ve kentsel yenileme projeleri, şehri daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirirken ekonomik canlılık yaratır. Öne çıkan projeler arasında, endüstriyel alanların teknoloji merkezlerine dönüştürüldüğü 22@ bölgesi, ulaşım altyapısının modernizasyonu, tarihi bölgelerdeki kentsel iyileştirmeler, Raval bölgesindeki sosyal ve ticari dönüşüm ve yeşil ekonomi stratejileri yer alır. Raval, kültürel çeşitliliğiyle dikkat çekerken, son yıllarda yapılan iyileştirmelerle hem yerel halk hem de turistler için daha çekici bir hale gelmiştir. Bu mekânsal düzenlemeler, yerel halkın yaşam kalitesini artırırken, şehrin küresel ekonomiye entegrasyonunu güçlendirir ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder (Öncel, 2021).

5.1.3. Diğer Örnekler

Tokyo, Japonya, akıllı şehir uygulamaları ile çevre dostu ve verimli bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflemiştir. Kentte inşa edilen eko-kent, yüksek karbon salınımı problemini çözmek amacıyla karbondioksit üretimini sınırlamıştır. Bu yerleşim bölgesinde, enerji verimliliği sağlamak için çeşitli cihazlar devreye alınmış ve evler, hava koşullarına göre ısıtılmakta veya soğutulmaktadır. Bu sistem, çevresel etkiyi minimize etmekte ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmaktadır. San Francisco, ABD, kaynakların verimli kullanımı konusunda önemli bir adım atmıştır. Akıllı şebeke sistemi sayesinde, kentteki elektrik ihtiyacının yüzde 41'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaktadır. Bu sistemin devreye girmesiyle enerji sektöründe büyük bir dönüşüm yaşanmış ve sektördeki istihdam oranı 10 yıl içinde yüzde 130 artmıştır. San Francisco, enerji verimliliğini artırarak kaynakları etkin bir şekilde kullanmaya devam etmektedir. Almanya, Berlin'in Kreuzberg bölgesi, sokak sanatı, müzik ve tasarım atölyeleriyle kültürel yaratıcılığın ve sosyal etkileşimin merkezi haline gelmiştir. Bölge, yaratıcı ekonominin önemli bir örneği olarak kentsel dönüşümde sanatın ve kültürün rolünü sergilemektedir. Kopenhag, Danimarka, akıllı sensör teknolojileriyle çevresel faktörleri izlemektedir. Sokak lambalarına entegre edilen sensörler sayesinde, hava kalitesi, ses seviyeleri, hava koşulları ve UV radyasyonu gibi 50 farklı faktör, 10 farklı yönetim sistemi ile izlenebilmekte ve bu veriler, şehir sakinleriyle paylaşılmaktadır. Bu sayede Kopenhag, çevresel faktörleri daha etkin bir şekilde yönetmekte ve sürdürülebilir bir şehir yapısı oluşturmaktadır. Santander, İspanya, akıllı şehir teknolojileri konusunda daha ileriye gitmiştir. Şehre yerleştirilen sensörler, çeşitli çevresel ve toplumsal faktörleri izlerken, elde edilen veriler insansız bir analiz merkezinde değerlendirilmekte ve vatandaşlarla mobil uygulamalar aracılığıyla paylaşılmaktadır. Bu sistem, şehir yönetiminde daha bilinçli kararlar alınmasını sağlayarak, şehirdeki yaşam kalitesini artırmaktadır. Hollanda'nın Oss kentinde ise, akıllı yol

teknolojisi devreye girmiştir. Burada kullanılan güneş enerjisiyle çalışan yol çizgileri, gece vakti sürücülerin görüş mesafesini artırarak daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmaktadır. Bu teknoloji sayesinde, kaza oranları azaltılmakta ve gece yolculukları daha güvenli hale gelmektedir. Güney Kore'nin Songdo kenti, akıllı şehir yönetimi sistemlerini birleştirerek verimliliği artırmayı hedeflemiştir. Bu sistem, enerji kullanımını daha verimli hale getirmek amacıyla düşük tüketimli bölgelerden yüksek tüketimli bölgelere enerji aktarımı yapmaktadır. Ayrıca, trafik yoğunluğu fazla olan yollarda toplu taşıma araçlarına yönlendirme yaparak, ulaşım verimliliğini artırmaktadır. Çöp konteynerlerindeki aşırı birikmeler de sensörler sayesinde izlenerek, çöplerin zamanında toplanması sağlanmaktadır. Son olarak, Londra, Birleşik Krallık, "Bird Street" adlı sokakla akıllı şehir projelerinin öncüsü olmuştur. Bu sokakta, insanların adımlarından kinetik enerji üreten bir yol sistemi kurulmuş ve hava kirliliğini azaltmaya yönelik teknolojiler devreye alınmıştır. Ayrıca, bu projeye üretilen enerji bluetooth teknolojisiyle depolanarak sokağın aydınlatılmasında kullanılmaktadır. Londra, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şehir yönetimi örneği sergileyerek, yeşil enerji kullanımına dikkat çekmektedir (DigitalAge, 2014).

5.2. Türkiye'deki Örnekler

5.2.1. İstanbul

İstanbul'un stratejik konumu, 39 ilçesi ve sürekli artan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş ili olarak öne çıkmaktadır. Marmara Bölgesi'nin ekonomik lokomotifini olan kent, batıya doğru genişlerken çevresindeki Kırklareli, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi illerle kritik bir öneme sahiptir. Hızla artan 15 milyonun üzerindeki nüfusu beraberinde trafik, kentleşme ve çevresel sorunlar gibi birçok zorluğu getirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2015 yılında Akıllı Şehirler Müdürlüğü'nü kurarak akıllı kent teknolojileri alanında çalışmalarını yoğunlaştırmış ve İSBAK gibi öncü kuruluşlar aracılığıyla akıllı ulaşım sistemleri, trafik yönetimi ve teknolojik inovasyonlar konusunda önemli adımlar atmıştır. Bu çalışmalarla kentin yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak hedeflenmektedir (Akkan, 2019).

İSBAK'ın akıllı kent hizmetleri; planlama ve danışmanlık, akıllı ulaşım çözümleri, tünel yönetim sistemleri ve diğer uygulamalar olmak üzere dört ana başlığa ayrılmaktadır. Planlama ve danışmanlık hizmetleri trafik mühendisliği, ulaşım planlaması, coğrafi bilgi sistemleri ve danışmanlık hizmetleri gibi alt başlıklardan oluşurken, bu hizmetler trafik analizi, ulaşım planları, otopark yönetimi ve akıllı kent yatırımlarının stratejik planlanması gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Akıllı ulaşım çözümleri ise trafik ölçüm, bilgilendirme, sinyalizasyon, adaptif trafik yönetimi, EDS, trafik kontrol merkezi ve mobil uygulamalar gibi dokuz farklı başlık altında toplanmıştır. İBB Cep Trafik, İBB Yol Gösteren ve İBB Yoğunluk Haritası gibi mobil uygulamalar, kullanıcıların anlık trafik bilgisi ve yönlendirme hizmetlerine erişimini sağlamaktadır. Bu çözümler, akıllı teknolojiler ve bilgi sistemleri kullanılarak ulaşımın verimliliğini artırmayı ve güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır (Akkan, 2019).

2024-2028 İstanbul Bölge Planı, teknolojik ve yeşil dönüşüm, girişimcilik ve yaratıcı endüstrilere odaklanan stratejik öncelikler ile yaşam kalitesi, toplumsal gelişme ve iklim krizine uyum gibi yatay öncelikler çerçevesinde hazırlanmıştır. Plan, Kuzey Ormanları, Marmara ve Karadeniz, İstanbul Boğazı gibi doğal alanları "Ekolojik Hassas Alanlar" olarak tanımlayarak bu alanların korunmasını ve ekosistemlerin iyileştirilmesini hedeflemiştir.

Yeşil ekonomiye geçiş için ekolojik tarım desteklenmiş, özellikle Silivri, Çatalca ve Şile gibi bölgeler odak alınmıştır. Girişimcilik ve yaratıcı endüstriler, Beşiktaş, Sarıyer, Ataşehir ve Küçükçekmece gibi yeni nesil ekonomik gelişim bölgelerinde yoğunlaşırken, kültürel faaliyetler Tarihi Yarımada, Beyoğlu, Kadıköy ve İstanbul Havalimanı gibi merkezlerde şekillenmiştir. Kentsel gelişme duyarlılık sınırlarıyla insan faaliyetlerinin doğaya etkisinin azaltılması amaçlanırken, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel hedeflerle İstanbul'un küresel konumunun güçlendirilmesi hedeflenmektedir (İstanbul Kalkınma Ajansı, 2023).

5.2.2. Bursa ve Diğer Şehirler

Bursa, Marmara Bölgesi'nde İstanbul'dan sonra ikinci, Türkiye'nin ise dördüncü büyük metropolü olup, 2018 itibarıyla 2.994.521 nüfusa sahiptir. Doğal ve tarihsel zenginliklerinin yanı sıra sanayi ve turizm potansiyeliyle öne çıkan kent, akıllı şehir uygulamalarına önem vermektedir. 600 km'lik fiber optik ağı sayesinde Türkiye'de öncü olan Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde vatandaş odaklı ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle teknoloji yatırımları yapılmaktadır. Bu çalışmalar; toplum, çevre, sağlık, yönetim ve ulaşım alanlarında yoğunlaşmış, kent sakinleriyle yöneticiler arasında etkili iletişim sağlanarak kentsel yaşam kalitesi artırılmıştır (Akkan, 2019). Bursa Büyükşehir Belediyesi (2018), akıllı kent teknolojileri kapsamında, toplumu, çevreyi, yönetimi, sağlığı ve ulaşımı geliştirmeye yönelik birçok yenilikçi uygulama hayata geçirmiştir. Halka Açık Güvenli Kablosuz İnternet, Mezarlık Bilgi Sistemi, Bursa Cepte, Akıllı Tabelalar, Üç Boyutlu Kent Rehberi gibi uygulamalarla topluma erişim kolaylığı sağlanırken; Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi, Atıksu ve Hafriyat Takip Sistemleri ile çevre koruma çalışmaları yürütülmektedir. Yönetim alanında, Altyapı Ruhsat ve Denetim Programı, İlan Reklam Online Denetleme Sistemi gibi projelerle etkin kaynak kullanımı hedeflenmiştir. Sevgi Çipi, sağlık alanında öncü bir uygulama olarak öne çıkarken; ulaşımında Akıllı Otopark Çözümleri, Trafik Yoğunluğu Uygulaması, Detektörlü Kavşaklar ve Toplu Ulaşım Rehberi gibi çözümler geliştirilmiştir. Türkiye'de ilk olan Akıllı Kent Web Portalı sayesinde vatandaşlar bu çalışmalara kolayca erişebilirken, Bursa'nın akıllı kent vizyonu ve sistemli yönetim anlayışı kentsel yaşam kalitesini artırmaktadır (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2018).

Türkiye'deki çeşitli şehirler, akıllı teknolojilerle yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla projeler yürütmektedir. Samsun, Antalya, Mersin, Ankara, Adana, Karaman ve Kapadokya gibi şehir ve bölgelerde akıllı ulaşım, enerji verimliliği, sağlık ve çevre yönetimi gibi alanlarda çeşitli uygulamalar geliştirilmektedir. Samsun, trafik sorunlarına yönelik çözümler ararken Antalya, akıllı sağlık uygulamalarıyla kronik hastaların takibini yapmaktadır. Mersin, atık yönetimi ve erken uyarı sistemleri ile çevre ve enerji alanında ilerlemeler kaydetmiştir. Ankara ve Adana, mobil uygulamalar aracılığıyla şehir sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflerken, Karaman dijital dönüşüm kapsamında akıllı kent projeleri uygulamaktadır. Kapadokya ise hem sürdürülebilir turizm hem de çevre yönetimi alanında akıllı teknolojiler kullanarak bölgenin doğal ve kültürel mirasını korumayı amaçlamaktadır. Ancak Türkiye'deki kentleşme süreci hala karmaşık olup, akıllı kentlerin uygulanmasında altyapı eksiklikleri ve koordinasyon sorunları yaşanmakta, buna rağmen akıllı kent politikaları ve stratejileri, gelecekte daha verimli bir kentleşme süreci vaat etmektedir (Akkan, 2019).

6.SONUÇ

Yaratıcı ekonomi, bilgiye ve inovasyona dayalı küresel ekonomik dönüşüm sürecinde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sanayi ekonomisinden yaratıcı ekonomiye geçiş, kültürel miras, sanat, medya, tasarım ve dijital teknolojiler gibi alanların ekonomik değer yaratma süreçlerinde merkezi bir rol üstlenmesini sağlamıştır. Bu dönüşüm, sadece ekonomik büyümeyi teşvik etmekle kalmamış, aynı zamanda şehirlerin rekabet gücünü artırarak mekânsal planlama, istihdam olanakları ve toplumsal sürdürülebilirlik gibi konuları da gündeme getirmiştir. Yaratıcı ekonominin başarısı, eğitim politikaları, teknolojik altyapı, kültürel yatırımlar ve kamu destek mekanizmaları ile doğrudan bağlantılıdır.

Çalışmada ele alınan mekânsal yaklaşımlar, yaratıcı endüstrilerin şehirlerin ve bölgelerin ekonomik ve sosyal yapıları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. Yaratıcı şehirler kavramı, özellikle küresel ekonomide rekabet avantajı elde etmek isteyen metropoller için kritik bir faktör olarak öne çıkmaktadır. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ve Küresel Güç Şehir Endeksi gibi ölçüm yöntemleri, yaratıcı ekonominin kentler üzerindeki etkilerini değerlendirme konusunda önemli araçlar sunmaktadır. Barselona, Berlin, Singapur ve Londra gibi şehirler, yaratıcı ekonomi stratejilerini mekânsal planlamayla entegre ederek küresel ölçekte başarılı örnekler arasında yer almaktadır. Bu şehirler, yaratıcı endüstrileri destekleyen altyapılar kurarak, sanat, kültür ve teknolojiye dayalı bir ekonomik model geliştirmiştir.

Türkiye bağlamında ise İstanbul, yaratıcı ekonomi açısından büyük bir potansiyele sahip olup, küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik çeşitli projeler geliştirmektedir. İstanbul'un yanı sıra Bursa, Gaziantep, Kütahya ve Şanlıurfa gibi şehirler de yaratıcı endüstrilere yönelik stratejiler geliştirerek UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmuştur. Türkiye'nin yaratıcı ekonomi alanında daha güçlü bir konuma gelebilmesi için kültürel mirasın korunması, dijital teknolojilere yatırım yapılması, yaratıcı girişimciliğin teşvik edilmesi ve eğitim politikalarının yenilikçi bir anlayışla şekillendirilmesi gerekmektedir. Küresel ölçekte başarılı olan şehirlerin deneyimlerinden faydalanılarak Türkiye'de yaratıcı şehir politikalarının daha sistematik bir şekilde uygulanması hem ekonomik büyüme hem de toplumsal sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, yaratıcı ekonominin sunduğu fırsatlar, doğru politikalar ve stratejilerle değerlendirildiğinde ekonomik kalkınma, kültürel mirasın korunması ve sosyal refah açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu alandaki gelişmeler, şehirlerin küresel rekabet gücünü artırırken, bireylerin yaratıcılıklarını ekonomik değere dönüştürebilmeleri için yeni fırsatlar sunacaktır. Türkiye'de yaratıcı ekonominin gelişimi için bütüncül bir yaklaşımla politika yapımcıların, özel sektörün, akademik çevrelerin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde hareket etmesi gerekmektedir. Böylece, Türkiye'nin yaratıcı ekonomi alanındaki potansiyeli en üst düzeye çıkarılarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapı oluşturulabilir.

KAYNAKLAR

- Acar, C., & Acar, H. (2020). Kentsel Mekanlarda Biyofilik Peyzaj Yaklaşımları ve Yeşil Altyapı: Singapur Örneği. *Peyzaj*, 2(1), 33-45.
- Akkan, M. M. (2019). Akıllı kent uygulamaları ve Konya örneği (Master's thesis, Necmettin Erbakan University (Turkey)).
- Aksel, B. (2009). UNESCO Tasarım Kentleri, *Radikal Tasarım Gazetesi*, 11.
- Anderson, C. (2006). *The Long Tail: Why The Future of Business Is Selling Less of More*. Hyperion.
- Araya-Schübelin, M. X., & Martínez, E. R. (2018). La Creatividad Como Vector De Desarrollo. *Pensum*, 4(4).
- Bağış, M. (2018). Dinamik yeteneklerin mikro temelleri olarak etkileşimsel yaratıcılık yaklaşımı. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 10(4), 1163-1185.
- Bakhshi, H., Hargreaves, I., & Mateos-Garcia, J. (2013). *A Manifesto for The Creative Economy*.
- Bulut, B., & Çakmak, Z. (2018). Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi ve Öğretim Programlarına Yansımaları. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi*, 7(4), 2680-2697.
- Bursa Büyükşehir Belediyesi, (2018). Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi. Akıllı Şehir Bursa, <https://akillisehir.bursa.bel.tr/camur-yakma-ve-enerji-elde-etme-tesisi/1310/>, Erişim Tarihi: 11.01.2025.
- Cabrita, M. D. R., Cruz-Machado, V., & Cabrita, C. (2013). Managing creative industries in the context of knowledge-based urban development. *International Journal of Knowledge-Based Development* 2, 4(4), 318-337.

- Çakır, T. Ö. (2021). Yaratıcı Kümeler ve Kentsel Mekân İlişkileri: Karaköy Mumhane Caddesi, Murakıp Sokak ve Kılıç Ali Paşa Medresesi Sokak Üzerinden Bir Değerlendirme (Master's Thesis, Mimar Sinan Fine Arts University (Turkey)).
- Castells, M. (1996). *The Rise Of The Network Society*. Blackwell Publishers.
- Castells, M. (2011). *The Rise Of The Network Society*. John Wiley & Sons.
- Çelik, S. (2021). Yeni Kapitalizmin Mekânsal Örgütlenme Biçimi Olarak Yaratıcı Kentler: Singapur Örneği. *İdealkent*, 16(45), 1703-1730.
- Chang, T. C., & Lee, W. K. (2003). Renaissance City Singapore: A Study of Arts Spaces. *Area*, 35(2), 128-141.
- Craft, A. (2005). *Creativity In Schools: Tensions and Dilemmas*. Routledge.
- Demir, E. M. (2014). Yaratıcı Endüstriler. *Ankara Üniversitesi İlef Dergisi*, 1(2), 87-107.
- DigitalAge. (2014, December 10). Dünyadan akıllı şehir örnekleri. DigitalAge. <https://digitalage.com.tr/dunyadan-akilli-sehir-ornekleri/>, Erişim Tarihi: 11.01.2025.
- Döven, M. S. (2013). Şehir Rekabetçiliğinin Ölçümü: Literatür İncelemesi. *Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 8(1), 189-213.
- Efe, A. (2017). Türkiye'de Devlet Teşvik ve Mali Destekleri ile Ekosistem İlişkisi. *Maliye Araştırmaları Dergisi*, 3(3), 233-255.
- Ersöz, F. (2011). Avrupa inovasyon göstergeleri (EIS) ışığında Türkiye'nin konumu. *İTÜDERGİSİ/b*, 6(1).
- Esen, Ü. B. (2016). Yaratıcı Ekonomi Odağında Yaratıcı Şehirler: Türkiye Örneği (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı).
- Florida, R. (2002). *The Rise of The Creative Class*. Basic Books.
- Florida, R. (2004). *The Rise of The Creative Class*. United States of America: Basic Books.
- Florida, R., (2005). *Cities And The Creative Class*, Routledge, New York.
- Florida, R., Mellander, C., King, K. (2015). *The Global Creative Index 2015*, Martin Prosperity Institute, Rotman School of Management. Canada: Toronto University.
- Gpci, Global Power Creative Index (2014). https://www.mori-m-foundation.or.jp/gpci/pdf/GPCI14_E_Web.pdf , Erişim Tarihi: 31.12.2024.
- Gpci, Global Power Creative Index (2024). https://mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2024_summary.pdf , Erişim Tarihi: 31.12.2024.
- Güneş, İ. (2019). Şehirlere Küresel Şehir Endekslerinden Bakış. *Strategic Public Management Journal*, 5(10), 111-130.
- Güneş, İ. (2020). Küresel Rekabette Şehir Endeksleri.
- Hansen, H. K. (2007). *Technology, talent and tolerance-the geography of the creative class in Sweden*.
- Harris, N. (2007). *City Competitiveness*. Originally Drafted For A World Bank Study Of Competitiveness In Four Latin American Cities.
- Howkins, J. (2001). *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas*. Penguin.
- İstanbul Kalkınma Ajansı, (2023). 2024-2028 İstanbul Bölge Planı Taslak Raporu. İstanbul Kalkınma Ajansı, <https://www.istka.org.tr/media/133573/2024-2028-%C4%B0stanbul-b%C3%B6lge-plan%C4%B1-taslak.pdf>, Erişim Tarihi: 11.01.2025.
- Jinliao, He., Jue, Peng., Gang, Zeng. (2022). The Spatiality Of The Creative Digital Economy: Local Amenities To The Spatial Agglomeration Of Creative E-Freelancers In China. *Journal Of The Knowledge Economy*.
- Kearney. (2024). *Global Cities Report 2024*, <https://www.kearney.com/service/global-business-policy-council/gcr/2024-full-report> , Erişim Tarihi: 01.01.2025.

- Kırıcı, G. (2023). *Yaratıcı Endüstrilerin Proje ve Aktörlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Web Uygulamaları ile Sunulması: İstanbul Yaratıcılık Ağı Örneği* (Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).
- Kong, L. (2015). *Ambitions Of A Global City: Arts, Culture And Creative Economy In 'Post-Crisis' Singapore*. In *Cultural Policy In East Asia* (Pp. 19-34). Routledge.
- KOSGEB, (2022). *Türkiye'de Dijital Oyun Sektörü ve Küresel Pazara Katkıları*. KOSGEBYayımları.
- Küçük, A. H. (2014). *Kentsel Dönüşüm Boyutları-barselona'da Raval Bölgesi Örneği*.
- Landry, C. (2012). *The Art of City Making*. Routledge.
- Lessig, L. (2004). *Free Culture: The Nature and Future of Creativity*. Penguin.
- Mokyr, J. (1990). *The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress*. Oxford University Press.
- Nacak, E. (2020). *Kültürel Miras Bağlamında Dijital İnteraktif Öyküleme Yöntemlerinin Kullanımı*.
- Nurten, Ç. (2022). *Evaluation of The Gastronomic Products of Gaziantep Province In Terms of Geographical Indication Which Is Included In The UNESCO Gastronomy Cities Network*. *İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(1):111-125.
- Öncel, U. D. (2021). *Kültür Temelli Kentsel Dönüşüm: Barselona Örneği, İstanbul*.
- Scott, A. J. (2006). *Creative Cities: Conceptual Issues And Policy Questions*. *Journal Of Urban Affairs*, 28(1), 1-17.
- Seçilmiş, İ. E. (2015). *Türkiye'de Yaratıcı Endüstrilerin Kümelenmesi*. *Ege Academic Review*.
- Throsby, D. (2001). *Economics And Culture*. Cambridge University Press.
- UNCTAD, (2010). *Creative Economy Report 2010: A Feasible Development Option*. United Nations.
- UNCTAD, (2018). *Creative Economy Outlook 2018*. United Nations.
- UNESCO Creative Cities Network Annual Meeting (2015). <https://isocarp.org/app/uploads/2015/11/2016-UNESCO-CREATIVE-CITIES-NETWORK.pdf>, Erişim Tarihi: 31.12.2024.
- UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (2024). <https://www.unesco.org.tr/Pages/3001/2401/UNESCO-Yarat%C4%B1c%C4%B1-%c5%9Eehirler-A%c4%9f%c4%B1-program%c4%B1>, Erişim Tarihi: 31.12.2024.
- UNESCO, (2013). *Creative Economy Report 2013*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO: *Global Report on Culture for Sustainable Urban Development*. Culture: Urban Future -Key Resource for Sustainable Urban Development, 2016.
- Uulu, M. M. (2022). *Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Yaratıcı Ekonomi Modeli*. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Uulu, M. M., & Firidin, E. (2023). *Kamu Politikası Olarak Yaratıcı Ekonomi*. *Toplum Ekonomi ve Yönetim Dergisi*.
- Virtual Tech Dicas, 2024. *Kapadokya'da balon turizminin ekonomiye etkisi*. <https://virtualtechdicas.com.br>, Erişim Tarihi: 16.01.2025.
- Yiğit, S. (2014). *Kümelenme Teorisi: Kavramsal Bir Çerçeve*. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İib Dergisi*, 9(2), 107-128.
- Yıldız, B. (2022). *Yaratıcı Sınıfın Türkiye'de Bölgesel Dağılımı* (Yüksek Lisans Tezi). T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Konya.
- Zhao X, Shen L, Jiang Z. *The impact of the digital economy on creative industries development: Empirical evidence based on the China*. *PLoS One*. 2024 Mar 6;19(3):e0299232.
- Zorlu, K., & Tetik, F. (2018). *Girişimci liderlik davranışının çalışan yaratıcılığına etkisi*. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (39), 297-307.